

OILADAGI IJTIMOIIY MUAMMOLARNI KELIB CHIQISH SABABLARI VA ULARNING TAHLILI

Abdurashitova Munavvarxon Abdug‘apir qizi

Xalqaro Nordik Universiteti Pedagogika va psixologiya ta‘lim yo‘nalishi

II kurs magistri

Annotatsiya: Ushbu maqolada, oiladagi ijtimoiy munosabatlarda uchrab turuvchi ba‘zi bir muammolar, ularning kelib chiqish sabablari to‘g‘risida so‘z yuritilgan. Shuningdek, oiladagi ijtimoiy muammolarni hal etish yo‘llari va ularning tahlili to‘g‘risida ham ma‘lumotlar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: oila, ijtimoiy munosabat, oiladagi zo‘ravonlik, ajrim, ichkilikbozlik, giyohvandlik, moliyaviy muammolar, oiladagi zo‘ravonlik, ta‘limning yetishmasligi, ishsizlik, tushkunlik, diniy tafovutlar, madaniy farqlar, muloqotning yetishmasligi, oilaviy an‘analar, ijtimoiy bosim.

Oiladagi ijtimoiy muammolar turli yo‘llar bilan namoyon bo‘lishi va bir qator omillardan kelib chiqishi mumkin. Oilada yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan umumiy ijtimoiy muammolar:

1. Oiladagi zo‘ravonlik: Bunga oila ichidagi, ko‘pincha yaqin sheriklar yoki otalar va bolalar o‘rtasidagi jismoniy, hissiy yoki psixologik zo‘ravonlik kiradi

2. Giyohvand moddalarni suiiste‘mol qilish: Oilada giyohvandlik yoki spirtli ichimliklarni suiiste‘mol qilish barcha a‘zolar uchun munosabatlarning keskinlashishi, moliyaviy muammolar va ruhiy iztirobga olib kelishi mumkin.

3. Moliyaviy Stress: Iqtisodiy qiyinchiliklar oilalar ichida taranglikka olib kelishi mumkin, bu pul ustida tortishuvlarga, asosiy ehtiyojlarni to‘lay olmaslikka va umumiy stressga olib kelishi mumkin.

4. Ruhiy salomatlik muammolari: Depressiya, tashvish yoki boshqa ruhiy salomatlik kasalliklari kabi holatlar oila dinamikasi va munosabatlariga ta‘sir qilishi mumkin, bu ko‘pincha tushunmovchiliklar, nizolar va tarang muloqotga olib keladi.

5. Ajrimlar: Nikohdagi muammolar, jumladan, ajralish yoki ajralish, ham ota-onalar, ham bolalar uchun muhim ijtimoiy va hissiy oqibatlariga olib kelishi mumkin, bu esa turmush sharoitlarining o‘zgarishiga, moliyaviy beqarorlik va ruhiy iztirobga olib keladi.

6. Ota-onalik muammolari: Tarbiya borasida kelishmovchiliklar, turli xil tarbiya uslublari yoki bolaning xatti-harakati yoki rivojlanishi bilan kurashish kabi ota-onalarning qiyinchiliklari oilalarda keskinlik va nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ushbu ijtimoiy muammolarni hal qilish ko‘pincha ochiq muloqotni, maslahat yoki qo‘llab-quvvatlash guruhlarini kabi tashqi manbalardan yordam izlashni va ba‘zan asosiy muammolarni hal qilish va sog‘lom oila dinamikasini rivojlantirish uchun professional aralashuvni talab qiladi.

Oiladagi ijtimoiy muammolarni kelib chiqish sabablari:

1. Muloqotning yetishmasligi: Oila a‘zolari o‘rtasida ochiq va sog‘lom muloqotning yo‘qligi tushunmovchilik, nizolar va salbiy his-tuyg‘ularga olib kelishi mumkin.

2. Vaqt yetishmasligi: har bir oila a‘zosining o‘z mas‘uliyati va faoliyati bilan band bo‘lishi muhim suhbatlar va birgalikdagi tadbirlar uchun umumiy vaqt yetishmasligiga olib kelishi mumkin.

3. Moliyaviy muammolar: Puldagi qiyinchiliklar, moliyaviy barqarorlikning yo‘qligi va yetarli daromadning yo‘qligi oilada keskinlik va nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.

4. Munosabatlar va qadriyatlardagi kelishmovchilik: oila a‘zolari o‘rtasidagi dunyoqarash, qadriyatlar va e‘tiqodlardagi farqlar nizo va tushunmovchilik manbai bo‘lishi mumkin.

5. Ota-onalik ko‘nikmalarining yetishmasligi: to‘g‘ri tarbiyalash haqida bilimning yetishmasligi va intizomli ko‘nikmalarining yetishmasligi oilada xatti-harakatlar va nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.

6. Kasallik yoki giyohvandlik: Bir oila a‘zosining sog‘lig‘i bilan bog‘liq muammolar yoki giyohvandlik munosabatlar dinamikasiga katta ta‘sir ko‘rsatishi va stress va taranglikni keltirib chiqarishi mumkin.

Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini bo‘lib, uning ichida turli ijtimoiy muammolar yuzaga keladi, bu esa uning a‘zolariga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Oiladagi asosiy muammolardan biri zo‘ravonlikdir. Bu jismoniy, hissiy yoki jinsiy zo‘ravonlik bo‘lishi mumkin, bu oilaviy munosabatlarga aloqador bo‘lganlarga qayg‘u va travma keltirib chiqaradi. Ayollar va bolalar ko‘pincha zo‘ravonlik qurboni bo‘lib, bu muammoni ayniqsa jiddiylashtiradi.

Oilalarda yana bir keng tarqalgan muammo - bu qo‘pol xatti-harakatlar. Bunga oila a‘zolaridan biri tomonidan boshqalarga nisbatan tahdidlar, haqorat, nazorat va manipulyatsiya kiradi. Bundan tashqari, bu travma va oilaviy munosabatlarning buzilishiga olib kelishi mumkin.

Oila a‘zolari o‘rtasidagi muloqot va nizolar ham jiddiy muammolardir. Yechilmagan nizolar munosabatlarning buzilishiga va oilaviy munosabatlar ishtirokchilarining psixologik va hissiy holatining yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Oiladagi ijtimoiy muammolarga psixologik yechimlar:

1. Muloqot va ochiqlik. Oila a‘zolari bilan muammo haqida o‘tirib gaplashish, bir-birining fikri va nuqtai nazarini tinglash, tushunish va qo‘llab-quvvatlashga intilish muhimdir.

2. Nizolarni hal qilish. Oila a‘zolariga nizolarni hal qilishning konstruktiv yo‘llarini topishga, turli nuqtai nazarlarni muhokama qilishga va murosaga erishishga yordam berish.

3. Muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish. Oilaga muloqotni yaxshilashga yordam berish, ularni bir-birini tinglashga, his-tuyg‘ularini va ehtiyojlarini tajovuzkorlik va ayblovlarisiz ifoda etishga o‘rgatish.

4. Qo‘llab-quvvatlash va hissiy yordam. Qo‘llab-quvvatlash va tushunishini ko‘rsatish, hissiy mavjudligi va yordam berishga tayyorligini ko‘rsatish muhimdir.

5. Vakolatli yordamni qidirish. Agar oilaviy muammolar juda murakkab bo‘lib qolsa, psixolog yoki oilaviy terapiya bo‘yicha mutaxassisdan yordam so‘rash muhimdir.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, tez o‘zgarib borayotgan bu dunyoda jamiyat normalari va standartlari ham o‘zgarib boradi. Bu siljishlar jamoatchilik tomonidan oldin tahlil qilinmagan yangi va murakkab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Jamiyatning asosiy birligi sifatida oila ijtimoiy muammolarni tushunish va tahlil qilishda juda muhim vositadir. Ko‘plab mutaxassislar tomonidan so‘nggi ellik yil ichida oilaning turi sezilarli darajada o‘zgargan va o‘tmishdagidan ko‘ra ko‘proq muammolarga duch kelmoqda deb hisoblanadi. Shuning uchun ham oiladagi ijtimoiy munosabatlar alohida o‘rganishni talab qiladi.

Oiladagi ijtimoiy muammolar uning faoliyatini beqarorlashishiga olib kelmasligi uchun oila qurayotgan shaxslar uning mas’uliyatini to‘liq xis qilgan holda, har tomonlama tayyor bo‘lishi muhim ahamiyatga ega. Oilaning mustahkam bo‘lishi shunisi bilan dolzarb-ki, oiladagi muammolar farzandning rivojlanishida asosiy o‘rin tutadi. Bu o‘z-o‘zidan kelajakdagi fuqarolik jamiyati va madaniyati qanday shakllanishiga ta’sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova V.M. Oila psixologiyasi. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
2. Nishonova N. Davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faoliyati (falsafiy taxdil). - Toshkent: Fan, 2013
3. Yunusov A.B. O‘smir yoshlarda ijtimoiy deviantlik holatlarining sotsiologik xususiyatlari. Sotsiologiya fanl. nomz. ilmiy darajasini olish uchun diss. avtoreferati. – T.: 2014.
4. YOSH OILALARNING IJTIMOIIY VA PSIXOLOGIK MUOMMOLARI
Munarova Ra’no O’sarovna, katta o‘qituvchi.
<https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/download/9158/6465/22045>
5. YOSH OILALARNING IJTIMOIIY VA PSIXOLOGIK MUOMMOLARI
Munarova Ra’no O’sarovna, katta o‘qituvchi
<https://zenodo.org/records/10392891/files/220-222.pdf>